

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**«ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ»: ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ
ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ;**

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Μ. (418075)

ΝΑΞΟΣ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Σχημάτων	3
Αρκτικόλεξα	3
Περίληψη	4
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή	4
Κεφάλαιο 2: Ενεργειακό και Οικολογικό Πρόβλημα	5
Κεφάλαιο 3: Αξιοποίηση Αιολικής Ενέργειας	6
Κεφάλαιο 4: Οφέλη Χρήσης Αιολικής Ενέργειας	6
Κεφάλαιο 5: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις	8
Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Προτάσεις	11
Ευχαριστίες	11
Βιβλιογραφία	12

Ευρετήριο Σχημάτων

Εικόνα 1:	Το ΑΕΠ και η Ενεργειακή Κατανάλωση σχετίζονται γραμμικά μεταξύ τους	5
Πίνακας 1:	Αέριοι ρύποι από Α/Π 40 MW με καλό αιολικό δυναμικό	8

Αρκτικόλεξα

Ξενόγλωσσα:

EWEA: European Wind Energy Association

GDP: Gross Domestic Product

Ελληνόγλωσσα

Α/Π: Αιολικό Πάρκο

Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στη μελέτη επιστημονικών άρθρων και εγχειριδίων και στοχεύει στην ερμηνεία της απαίτησης των ορειβατικών συλλόγων «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά». Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι η θέση αυτή, αν και ουτοπική, πρέπει να προβληματίζει τον καθένα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν τα αιολικά πάρκα, ώστε να ληφθούν μέτρα για την βελτίωσή τους.

Λέξεις – Κλειδιά: αιολικά πάρκα, ενεργειακό πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, ορειβατικός σύλλογος

1. Εισαγωγή

Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με το ενεργειακό ζήτημα ωθεί την παγκόσμια αγορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πιο ελκυστική επενδυτική πρόταση είναι η αιολική ενέργεια, καθώς έχει το λιγότερο κόστος υλοποίησης ανά kW. Συγχρόνως, εμφανίζεται το κίνημα «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά», που αντιτίθεται στην πρόταση αυτή.

Η δομή της εργασίας είναι η εξής: Το 1^ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αναφέρεται στην απαίτηση των ορειβατικών συλλόγων να υπάρχουν «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά». Στο 2^ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά το ενεργειακό και οικολογικό πρόβλημα, που διαχρονικά απασχολεί την ανθρωπότητα. Ακολουθεί το 3^ο κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Στο 4^ο κεφάλαιο αναφέρονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της αιολικής ενέργειας. Στη συνέχεια, στο 5^ο κεφάλαιο αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν τα αιολικά πάρκα. Τέλος, στο 6^ο κεφάλαιο διατυπώνονται συμπεράσματα και κατατίθενται προτάσεις, ώστε να διορθωθούν τα όποια προβλήματα.

2. Ενεργειακό και Οικολογικό Πρόβλημα

Η ενέργεια αποτελεί κινητήριο μοχλό της τεχνολογίας και της οικονομίας. Η κατά κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση ενός κράτους αποτελεί ένδειξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του (Εικόνα 1). Κατά κύριο λόγο οι καθημερινά αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται από αποθεματικούς φυσικούς πόρους (*μη ανανεώσιμους ή εξαντλήσιμους*). Οι σημαντικότεροι απ' αυτούς είναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το ουράνιο και το φυσικό αέριο. Υπάρχουν σε δεδομένες ποσότητες στη φύση και η αλόγιστη χρήση τους οδηγεί σε αυξανόμενες ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (*Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Υπερθέρμανση του Πλανήτη και Κλιματική Αλλαγή*), με δυνητικά καταστροφικό παγκόσμιο οικονομικό κόστος (Stern, 2007).

Source: Includes data from Oxford Economics.
Note: GDP growth based on Purchasing Power Parity measure of GDP.

Εικόνα 1: Το ΑΕΠ και η Ενεργειακή Κατανάλωση σχετίζονται γραμμικά μεταξύ τους

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τις τελευταίες δεκαετίες ένας από τους κύριους ενεργειακούς στόχους της Ε.Ε. είναι η πράσινη πολιτική. Όλα τα κράτη μέλη της έχουν εφαρμόσει εθνικές πολιτικές για να αυξήσουν το ποσοστό των ΑΠΕ. Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του '80 εκμεταλλεύτηκε τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα την αιολική ενέργεια, λόγω της γεωμορφολογίας και των κλιματολογικών συνθηκών της.

3. Αξιοποίηση Αιολικής Ενέργειας

Η αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως «ήπια μορφή ενέργειας» και είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας, δηλαδή δεν εκπέμπει και δεν προκαλεί ρύπους. Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Αποτελεί μια «ελκυστική λύση» στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής, αφού το «καύσιμο» είναι άφθονο στη φύση, αποκεντρωμένο και δωρεάν.

Η αιολική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες μετατρέπεται σε μηχανική, με το σύστημα μετάδοσης κίνησης των αξόνων της και σε ηλεκτρική, με την ηλεκτρική γεννήτρια. Οι ανεμογεννήτριες περιστρέφονται πάνω σε οριζόντιο ή κάθετο άξονα και ονομάζονται αντίστοιχα **HAWT** (*Horizontal Axis Wind Turbines*) ή **VAWT** (*Vertical Axis Wind Turbines*)¹. Οι οργανωμένες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών HAWT σε συστοιχία δημιουργούν αιολικά πάρκα. Συνήθως εγκαθίστανται σε κορυφογραμμές, υψίπεδα, απόκρημνες βραχώδεις τοποθεσίες, ακρωτήρια και σε άλλες θέσεις με υψηλό αιολικό δυναμικό (*ετήσια μέση ταχύτητα ανέμου σε m/s*)

4. Οφέλη Χρήσης Αιολικής Ενέργειας

Ο άνεμος είναι μία ανεξάντλητη εγχώρια πηγή ενέργειας και συμβάλει στη σταδιακή απεξάρτηση από τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των πολιτών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Η ενέργεια, αυτή, μπορεί να αποθηκευτεί σε μπαταρίες και να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις άπνοιας ή αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η χώρα αποκτά σχετική ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια.

Οι αποθεματικοί φυσικοί πόροι υπάρχουν σε περιορισμένη ποσότητα και η χρήση τους μειώνει τη μελλοντική διαθεσιμότητά τους. Επομένως, οι επιχειρήσεις που τους εκμεταλλεύονται αντιμετωπίζουν κόστη ευκαιρίας, επειδή τους εξορύσσουν σήμερα και όχι στο μέλλον που θα είναι πιο σπάνιο (*Hotelling*).

Άρα, το **Συνολικό Οριακό Κόστος** (TMC) της επιχείρησης ισούται με το **Οριακό Κόστος Παραγωγής / Εξόρυξης** (MC) και την **Πρόσοδο Στενότητας R** (κόστος ευκαιρίας).

$$\text{TMC} = \text{MC} + \text{R}$$

¹ Study and application of wind rose for vertical and horizontal axis wind turbine installation in Lima

Για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της η επιχείρηση εξισώνει την τιμή (**P**) με το TMC:

$$P = MC + R$$

Οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, αντίθετα αναπληρώνονται μέσω φυσικών διαδικασιών και μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεχώς. Άρα, απουσιάζει το R και η τιμολόγηση εξαρτάται από το MC. Ωστόσο, η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή της αιολικής ενέργειας. Καθώς, αυξάνεται η κατανάλωση πετρελαίου, αυξάνεται και η τιμή του, λόγω αύξησης της R. Εάν τα MC παραμένουν σταθερά, μέσα σε λίγα χρόνια η τιμή του πετρελαίου θα εκτοξευθεί, ενώ η τιμή της αιολικής ενέργειας, λόγω ανταγωνισμού, θα παραμείνει σε σχετικά σταθερά επίπεδα.

Το συνολικό κόστος παραγωγής της αιολικής ενέργειας την καθιστά ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες ΑΠΕ και με τις περισσότερες συμβατικές. Έτσι, παρουσιάζει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, απαιτείται υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης αλλά μικρό λειτουργικό. Σύμφωνα με την έκθεση της Lazard το κόστος υλοποίησης της επένδυσης ανά kW σε μία μέρα είναι:

- αιολικά πάρκα: \$ 1.900 - \$ 2.500 / kW
- φωτοβολταϊκά: \$ 4.500 - \$ 6.300 / kW
- άνθρακας: \$ 2.800 - \$ 5.925 / kW
- φυσικό αέριο: \$ 950 – \$ 1.175 / kW

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση των μεταποιητικών κλάδων, τονώνοντας έτσι την κοινωνία και την οικονομία. Σύμφωνα με την έρευνα της EWEA για κάθε MW αιολικής ενέργειας απαιτούνται περίπου 15 χρόνια απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Το 89% του χρόνου αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό της ανεμογεννήτριας, το 8% στη δημιουργία αιολικών πάρκων και το 3% στη συντήρησή τους².

Η αιολική ενέργεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλική στο περιβάλλον σε σύγκριση με τα συμβατικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αφού συνεισφέρει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τα πετρελαϊκά καύσιμα εκπέμπουν πολλαπλάσιες ποσότητες οξειδίων του θείου και του αζώτου που συμβάλουν στην δημιουργία όξινης βροχής.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για τις εκπομπές ρύπων ενός αιολικού πάρκου 40MW με 2.750 ισοδύναμες ώρες και με ετήσια παραγωγή 110.000 MWh. Συμπερασματικά, εξοικονομούνται 92.946 τόνοι CO₂ με ετήσιο όφελος ύψους 2.788.380 € (30 € / τόνο ή 70.000 € / MW).

² Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Πίνακας 1: Αέριοι ρύποι από Α/Π 40MW με καλό αιολικό δυναμικό

	Εκπομπές αερίων (g/kWh)	Αποφυγή ρύπων (τόνοι ετησίως)
Διοξείδιο του άνθρακα (CO ₂)	850	92.945,8
Διοξείδιο του θείου (SO ₂)	15,4	1.694,9
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)	0,18	19,7
Οξείδια του αζώτου (NO _x)	1,2	131,2
Υδρογονάνθρακες (H _x C)	0,05	5,5
Σωματίδια	0,8	87,5

Πηγή: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας

Μια ανεμογεννήτρια με κύκλο εργασίας 20 ετών, σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας κάνει απόσβεση όλων των εκπομπών που παράγονται για την κατασκευή της. Η υπόλοιπη παραγόμενη ενέργεια είναι απαλλαγμένη ρύπων. Σύμφωνα με σχετική επιστημονική έρευνα³, μια μέση ανεμογεννήτρια παράγει 20-25 φορές την ενέργεια που κατανάλωσε για να κατασκευαστεί.

Η αιολική ενέργεια επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ολική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η Δανία, για παράδειγμα στοχεύει ως το 2035 να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια μόνο από ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και ως το 2050 να απαλλαγεί εντελώς από τα ορυκτά καύσιμα.⁴

5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Αν και η αιολική ενέργεια είναι μία εναλλακτική μορφή ενέργειας που λειτουργεί προς όφελος του περιβάλλοντος και του ανθρώπου κάποιες τοπικές κοινωνίες, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορειβατικοί σύλλογοι έχουν ξεσηκωθεί για τις αιολικές εγκαταστάσεις. Υπό το σύνθημα «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά» αντιδρούν οι κάτοικοι στα Άγραφα, στη Δράμα, στην Κρήτη, στα Γρεβενά και αλλού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις (Τήνος, 2020). Οι ορειβατικοί σύλλογοι καταγγέλλουν ότι τα αιολικά πάρκα επιφέρουν την ισοπέδωσή των κορυφογραμμών και το τέλος των ορειβατικών δραστηριοτήτων τους.

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές, προκαλεί οπτική αλλοίωση του τοπίου. Το περιβάλλον διαταράσσεται τόσο κατά το στάδιο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών όσο και κατά τη λειτουργία του αιολικού σταθμού. Εξαιτίας τους ανοίγονται νέοι δρόμοι πολλών χιλιομέτρων, χρησιμοποιούνται χιλιάδες κυβικά μέτρα τσιμέντο, ορθώνονται πανύψηλες μεταλλικές τουρμπίνες που είναι ορατές από

³ Meta-analysis of net energy return for wind power systems

⁴ Wind Turbines in Denmark

μεγάλες αποστάσεις και απλώνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα πυλώνες υψηλής τάσης. Η παρουσία του αιολικού πάρκου αποτελεί παραφωνία στην ιδιομορφία του τοπίου⁵.

Ωστόσο, ο βαθμός οπτικής όχλησης του τοπίου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, γιατί εξαρτάται από υποκειμενικούς και αντικειμενικούς παράγοντες. Στους αντικειμενικούς παράγοντες ανήκουν η **θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου** (πεδινή, ορεινή, νησιωτική), το **είδος του οικοσυστήματος** (δασική έκταση, βραχώδης και άγονη έκταση), η **λειτουργία των μηχανών** (κανονική, βλάβη), ο τύπος, το μέγεθος και το χρώμα των ανεμογεννητριών⁶. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την ελαχιστοποίηση της οπτικής αλλοίωσης του περιβάλλοντος.

Κάθε ανεμογεννήτρια μοιάζει με ένα εργοστάσιο με μηχανήματα τα οποία καθώς λειτουργούν παράγουν θορύβους μεγάλης έντασης, διαταράσσοντας ακουστικά το περιβάλλον. Η ηχορύπανση οφείλεται σε δύο είδη θορύβων. Στους μηχανικούς που προκαλούνται από τα κινούμενα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη της ανεμογεννήτριας και στους αεροδυναμικούς που σχετίζονται με την ταχύτητα του ανέμου και την σχεδίαση των πτερυγίων.⁷ Οι παραγόμενοι θόρυβοι συνήθως εξισορροπούνται από την αιολική δύναμη. Επιπλέον, η νέα γενιά ανεμογεννητριών έχει καλύτερες προδιαγραφές για αθόρυβη λειτουργία.

Οι ορεινοί οικισμοί που βρίσκονται κοντά στα αιολικά πάρκα αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο της σκίασης. Τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας καθώς περιστρέφονται ρίχνουν την σκιά τους πάνω στους οικισμούς, προκαλώντας στους κατοίκους δυσάρεστα ψυχοσωματικά συναισθήματα. Επομένως, οι ανεμογεννήτριες πρέπει να απέχουν από τον κοντινότερο οικισμό τουλάχιστον 500 μέτρα. Έχει υπολογιστεί ότι σε συνθήκες απόλυτης ηλιοφάνειας ο συνολικός χρόνος σκίασης κάθε ανεμογεννήτριας δεν ξεπερνάει τα 18 λεπτά ανά ημέρα.⁸

Τα αιολικά πάρκα διαταράσσουν την άγρια ζωή. Προκαλούν θανάτωση λόγω πρόσκρουσης, εκτοπισμό λόγω όχλησης και απώλεια των ενδιαιτημάτων.⁹ Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργούν στα αποδημητικά και αρπακτικά πουλιά, επειδή προσκρούουν πάνω στις ανεμογεννήτριες συχνότερα από άλλα είδη της ορνιθοπανίδας (Sterner 2007).

Οι ανεμογεννήτριες καταλαμβάνουν περισσότερη έκταση από ότι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Εντούτοις, τα θερμοηλεκτρικά και τα πυρηνικά εργοστάσια απαιτούν συνολικά μεγαλύτερες εκτάσεις γης (εξόρυξη, επεξεργασία, αποθήκευση, απόβλητα, κλπ). Τα απόβλητά τους, επηρεάζουν τον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα να παύει οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας.

⁵ Altamont: Public perceptions of a wind energy landscape

⁶ An immersive path-based study of wind turbines landscape: A French case in Plouguin

⁷ Location and quantification of noise sources on a wind turbine

⁸ Danish Wind Industry Association

⁹ Επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων στα Πουλιά

Αντίθετα, στα αιολικά πάρκα γίνεται διπλή χρήση γης. Ο χώρος που χρειάζεται μία ανεμογεννήτρια 2 MW και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμιά δραστηριότητα είναι περίπου 40 m x 40 m = 1,6 στρέμματα.¹⁰ Η υπόλοιπη γη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κτηνοτροφικές και γεωργικές δραστηριότητες.

Προβλήματα επίσης, δημιουργεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι ανεμογεννήτριες. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις σε περιοχές που υπάρχουν σταθμοί εκπομπής ή αναμετάδοσης ραδιοηλεκτρικών κυμάτων.¹¹ Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αυξομείωση σήματος των συχνοτήτων λόγω ανάκλασης των ραδιοκυμάτων πάνω στην επιφάνεια των μεταλλικών πτερυγίων των ανεμογεννητριών. Τα πτερύγια των σύγχρονων ανεμογεννητριών κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά για να ελαχιστοποιηθούν οι παρεμβολές.¹²

Η αιολική είναι ανανεώσιμη ενέργεια στηριζόμενη σε μη ανακυκλώσιμα υλικά. Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2034 θα έχει δημιουργήσει 200.000 τόνους αποβλήτων (Albers, 2009), τα οποία θα καταλήξουν στις ήδη επιβαρυνμένες χωματερές. Αν και τα πτερύγια μπορούν να ανακυκλωθούν, δεν ανακυκλώνονται, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση για τα παραγόμενα προϊόντα (ίνες γυαλιού).¹³ Παρά τις αναμενόμενες υψηλές ποσότητες αποβλήτων δεν σχεδιάστηκε βιώσιμη λύση για την ανακύκλωσή τους (Liu et al., 2019).

¹⁰ A review of the environmental and human impacts from wind parks. A case study for the Prefecture of Lasithi, Crete

¹¹ Environmental issues associated with wind energy – A review

¹² An environmental impact assessment of the proposal to build a wind farm at Langdon Common in the North Pennines, UK

¹³ Offshore and onshore wind turbine blade waste material forecast at a regional level in Europe until 2050

6. Συμπεράσματα - Προτάσεις

Ο 21^{ος} αιώνας μας φέρνει αντιμέτωπους με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τους συνεχώς μειούμενους αποθεματικούς πόρους. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί όχι απλά μία λύση στο πρόβλημα, αλλά μονόδρομο για την αντιμετώπισή του. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο αιολικό δυναμικό, η εκμετάλλευσή του οποίου είναι η ορθολογικότερη επιλογή για ένα βιώσιμο μέλλον με ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία.

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω των αιολικών πάρκων. Όσο απαραίτητη είναι η στροφή προς την αιολική ενέργεια, τόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί, εάν συμβεί χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης των αποβλήτων τους. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη στην μετάβαση από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ΑΠΕ.

Συνεπώς, η απαίτηση των περισσότερων ορειβατικών συλλόγων «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά» είναι ανεδαφική, επειδή η ενεργειακή κατανάλωση βρίσκεται σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τους αποθεματικούς φυσικούς πόρους. Απαραίτητο, ωστόσο, είναι να υπάρχει αυστηρή νομοθεσία για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων και εξέλιξη στην αιολική βιομηχανία, ώστε να γίνει άκρως φιλική και εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο τη φιλοξενεί.

Ευχαριστίες

Η εκπόνηση αυτής της εργασίας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την παρότρυνση, την καθοδήγηση και τις εύστοχες επισημάνσεις του κ. Αθανάσιου Καμπά.

Βιβλιογραφία

Επιστημονικά Άρθρα:

- Kubiszewski, I., Cleveland, C. J., & Endres, P. K. (2010). *Meta-analysis of net energy return for wind power systems*.
- Thayer, R. L., & Freeman, C. M. (1987). *Altamont: Public perceptions of a wind energy landscape*.
- Jallouli, J., & Moreau, G. (2009). *An immersive path-based study of wind turbines' landscape: A French case in Plouguin*.
- Oerlemans, S., Sijtsma, P., & Méndez López, B. (2007). *Location and quantification of noise sources on a wind turbine*
- Katsaprakakis, D. A. (2012). *A review of the environmental and human impacts from wind parks. A case study for the Prefecture of Lasithi, Crete*
- Dai, K., Bergot, A., Liang, C., Xiang, W.-N., & Huang, Z. (2015). *Environmental issues associated with wind energy*
- Steele, A. (1991). *An environmental impact assessment of the proposal to build a wind farm at Langdon Common in the North Pennines, UK*
- Lichtenegger, G., Rentizelas, A. A., Trivyza, N., & Siegl, S. (2020). *Offshore and onshore wind turbine blade waste material forecast at a regional level in Europe until 2050*.
- Αναγνωστοπούλου Μ, Μπούσμπουρας Δ. (2008), *Επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων στα Πουλιά*

Βιβλία:

- Danish, Energy Agent (2009), *Wind Turbines in Denmark*
- Χάλκος Γ , *Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος*, Θεσσαλονίκη (2016): Εκδόσεις Δίσιγμα